

ДУНЁВИЙЛИК ВА ДИНИЙЛИК УЙҒУНЛИГИНИНГ ЖАМИЯТ БАРҚАРОРЛИГИДАГИ ЎРНИ

Каршиев Бахтиёр Эгамкулович

**Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва
биотехнологиялар университети Тошкент филиали доценти**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064937>

Аннотация Мақолада дунёвийлик, динийлик, уларнинг ўзига ҳос хусусиятлари, дунёвийлик ва динийлик уйғунлигининг жамият хавфсизлиги ва барқарорлигининг таъминлашдаги ўрни, мамлакат тараққиётидаги аҳамияти ҳақида сўз боради.

Дунёвийлик ва ижтимоий-иқтисодий тараққиёт ҳамиша уйғунлик касб этиб келган. Дунёвийлик догма эмас, у мунтазам равишда такомиллашиб борувчи ҳодиса. Илмий тилда айтганда, дунёвийлик бу модернизация деб номланувчи жараённинг ҳаракатлантирувчи кучи. У жамият илмий салоҳиятининг ривожланиб бориши, техника ва технологик тараққиётнинг ривожланиши, жамият иқтисодий ҳаётининг рационаллашуви, инсонлар маданиятининг юксалиб бориши каби муҳим жараёнлар билан уйғун равишда такомиллашиб боради.

Афсуски, энг машҳур изоҳли луғатларда ҳам “дунёвийлик” тушунчасига аниқ таърифи берилмаган: дунёвийлик – бу дунёвий тушунчалар талабларга жавоб берувчи (яъни, ғайридиний, дунёвий, фуқаровий – динийликнинг акси), каби мужмал изоҳ билан чекланилади. Дунёвийлик тушунчаси плюралистик, ҳурфикрлик тамойилига асосланади. Инглиз тилидаги “secularity” ҳамда рус тилидаги “светскость” тушунчалари билан туташ “дунёвийлик” деган истилоҳнинг қандай талқин этилиши ҳар қандай мамлакатдаги давлат билан дин ўртасидаги муносабатларнинг мазмун-моҳиятини белгилаб беради. Шунини таъкидлаш жоизки, бугунги кунда дунёвий давлат қуриш ва шу асосда мамлакатни ривожлантириш йўлидан бораётган Ўзбекистонда “дунёвийлик”нинг мазмун-моҳияти тўғри англаб етилди.

Ўзбекистонда дунёвийлик тамойили бир-биридан ажралмас уч қадриятга асосланади.

Булар:

1. Виждон эркинлиги;
2. Барча дин ва диний ташкилотларнинг қонун олдида тенглиги;
3. Диннинг сиёсатдан ажратилганлиги.

Ўзбекистонда динга бўлган муносабат муайян меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва қонунлар орқали тартибга солинади. Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги қонунлари жамиятнинг эътиқод эркинлигини ва диний бағрикенгликни мустаҳкамлашда асосий мезон бўлиб хизмат қилмоқда.

Барча динларда инсон ҳаётининг моҳияти, мазмуни, кишилар ўртасидаги ижтимоий-маънавий, ахлоқий муносабатларни тенглик ва адолат мезонлари асосида ўрнатиш лозимлиги ўз аксини топган. Диний дунёқараш тафаккурнинг, инсоннинг ўзини ўраб турган дунёга, ўзи каби одамларга муносабатнинг ягона усули бўлмаганлигини ҳам таъкидлаш зарур. Дунёвий фикр, дунёвий турмуш тарзи ҳам у билан ёнма-ён ва у билан тенг яшаш ҳуқуқига эга бўлган ҳолда ривожланиб келган.

Тарихга назар ташласак, тадрижий ривожланиш жараёнида диний ва дунёвий асосларнинг ўзаро нисбати, уларнинг тўқнашуви жаҳоннинг кўпгина давлатлари ва

халқлари тақдирига катта таъсир кўрсатганини кўраемиз. Бу ҳодисанинг энг кескин шакллари Шарқ мамлакатларида кузатилган ва айни пайтда ҳам кузатилмоқда. Ушбу мамлакатларда маънавий изланишлар ҳамда сиёсатга диннинг таъсирининг кучайиши XX аср охирига хос хусусиятдир. Бу ҳодисалар ислом динини ҳам четлаб ўтмади. Натижада жаҳон жамоатчилиги ижтимоий онгида “ислом уйғониши”, “қайта исломлашув”, “ислом омили” тушунчалари пайдо бўлди. Умуман олганда, Шарқда жамиятнинг дунёвийлашуви ўта мураккаб ва зиддиятли жараён бўлиб, турли мамлакатларда ўзига хос хусусиятга эгадир.

Диний можаролар ер юзидаги барқарор ва тинчликка таҳдид солаётган ҳозирги кунда дин ва сиёсатнинг ўзаро алоқаси, уларнинг ижтимоий ҳаётга таъсири муаммосини тадқиқ қилиш ўта долзарб бўлиб, нафақат назарий, балки амалий аҳамиятга ҳам эгадир.

Дин билан сиёсатнинг ўзаро нисбатини тавсифлаш учун илмий адабиётларда “секуляризм” атамаси қўлланилади. Бу атама латинча “saeculum” сўзидан келиб чиққан “секуляризация” терминидан олинган. “Секуляризм” атамасига Вебстер изоҳли луғатида қуйидагича таъриф берилади: “секуляризм – дин ёки диний ақидаларга нисбатан мўътадил позицияда бўлиш”. Оксфорд қисқа луғати секуляризмни “Худога ишонч, эътиқоддан холи бўлган ҳаётда инсон фаровонлиги ҳақида қайғурадиган маънавиятга асосланган доктрина” деб таърифлайди.

Мутахассислар эса секуляризмни таърифлашда уни беш қисмга бўлишади:

1. Диннинг инқирози;
2. Замонавий ҳаёт тартиб-қоидаларига риоя қилиш;
3. Диннинг давлатдан ажратилганлиги;
4. Диний ақидалар ва диний институтларнинг кучсизланиши;
5. Дунёнинг десакрализациялашуви (муқаддасликдан узоклашиш).

Юқоридаги таърифларга кўра, замонавий араб жамиятида “секуляризм” “алманийа” (علمانية), “секуляризация” эса, “алмана” (علمنة) атамалари билан ифодаланади.

Секуляризм нима? Секуляризм бу - барча динлар ҳамда турли қарашларни тенг ҳурмат қилиш, барча фуқароларнинг қонун олдида тенглигидир. Секуляризм атамаси бир маъноли тушунча бўлмай, вақт, давр, минтақа ва мамлакатга қараб тинимсиз ривожланиб боради.

Юқоридаги тушунчалардан келиб чиққан ҳолда, Марказий Осиёда дунёвийлик ва динийлик ўртасидаги нисбат, унинг шаклий ўзгаришлар доимо муҳим ўрин эгаллаб келганлигига гувоҳ бўламиз. Ҳудуддаги ижтимоий-сиёсий воқеалар дунёвий-маърифийлик ва динийлик ҳақидаги тасаввурларнинг шаклланиши ва ривожланишига катта таъсир кўрсатган.

Собиқ иттифоқ даврида жамиятни даҳрийлаштиришда секуляризациядан ниқоб сифатида фойдаланилди. Бунинг исботи учун ўша даврда нашр қилинган китобдан иқтибос келтирамиз: “...Социалистик жамиятда диннинг социал илдизлари қўпориб ташланган, шунинг учун бу шароитда секуляризация жараёни чуқур, кенг ва тўлиқ амалга ошади. Дин барҳам топиб бориши билан бир қаторда оламга илмий-материалистик қарашлар, кишилар онги, хулқ-атвори ва муносабатларида чинакам инсоний нормалар ва қадриятлар қарор топиб бораверади”.

Юқоридаги талқинларнинг асосий сабаби тараққиётнинг дунёвий йўли собиқ мафкура “қолиплари”га тушмаслиги, яъни бу тушунчанинг даҳрийлик ҳам ва айна пайтда, динийлик ҳам эмаслиги билан боғлиқ. Бундан “дунёвийлик – зикр этилган икки қарама-қарши кутбнинг оралиғида жойлашган маънавий-маданий ҳолат”, деган хулосага келиш мумкин. Чунки у динийликни ҳам, даҳрийликни ҳам инкор этмайди, уларнинг ҳар иккаласини объектив ижтимоий ҳодиса деб эътироф этади. Бундан келиб чиқадиган мантиқий хулоса шуки, дунёвийлик тушунчаси плюралистик, ҳурфикрлик тамойилига асосланади.

Ҳар қандай адолатпеша жамият, у дунёвийми ёки динийми бундан қатъий назар, ўз аъзоларини ҳалол, тўғрисиқ, одоб-ахлоқли, имон-эътиқодли этиб тарбиялашни хоҳлайди. Бунга қанчалик даражада эриша олади, бу тўғри йўлнинг танланишига боғлиқ.

Жамиятда эътиқод эркинлиги икки хилда намоён бўлади. Биринчиси бу инсоннинг ички эркинлиги, тафаккур ва ижод эркинлиги, яъни позитив (ижобий) саъй-ҳаракат ва фаолият эркинлиги сифатида юзага чиқади. Иккинчиси эса, ташқи эркинлик бўлиб, эътиқод эркинлигини амалга ошириш учун давлатда тегишли ҳуқуқий асосларнинг қабул қилиниши ва кафолатланиши, жамиятда қарор топган хайрихоҳлик муҳити каби эркинликлардир.

Эътиқод эркинлиги учун зарур шарт-шароит яратиш, уни кафолатлаш адолатли жамиятнинг муҳим талабларидан бири ҳисобланади. Зеро, у инсон имкониятлари ва эркинлигини юзага чиқаришнинг ахлоқий, ҳуқуқий, ижтимоий ва интеллектуал негизини ташкил қилади. Шу сабабли дунёвий давлатларда эътиқод (виждон) эркинлиги, сўз эркинлиги ва фикрлар хилма-хиллиги конституция ва тегишли қонунлар орқали мустаҳкамлаб қўйилади.

Фақат дунёвий давлатгина эътиқод эркинлигини тўла таъминлашга қодир. Чунки у, дин ишига аралашмайди, шунингдек, диний жамоалар фаолиятини бевосита ёки билвосита чекламайди. Бундай давлатда дин давлатдан ажратилган, лекин жамиятдан ажратилмайди, аксинча жамиятнинг эътиқод эркинлиги таъминланади.

Ўзбекистон — дунёвий давлат бўлиб, унда 16 диний конфессияларга оид 130 дан ортиқ турли миллатлар ва элатлар яшайди. Конституциямизнинг 31, 12-моддаларида виждон эркинлиги ҳамда фикрлар хилма-хиллиги, ҳеч бир мафкура давлат мафкураси сифатида ўрнатилмаслиги кафолатланган бўлиб мустақиллик йилларида бунга тўла амал қилиб келинмоқда.

References:

1. Manzura, A. (2023). BUXORO AMIRLIGIDA OLTIN QAZIB OLIHGA DOIR BA'ZI MASALALAR. UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(1), 3-6.
2. Manzura, A. (2022). SOME INFORMATION RELATED TO THE MINING INDUSTRY IN THE HISTORY OF BUKHARA KHANATE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(9), 127-129.

3. Manzura, A. (2022). BUXORO AMIRLIGI TOG'-KON SANOATINING RIVOJLANISHIDA RUS EKSPEDITSIYASINING O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(3), 131-133.
4. Manzura, A. (2022). INTERFAOL METODLARNING TARIX FANINI O'QITISHDA QO'LLANILISHI. PEDAGOGS jurnali, 4(1), 217-226.
5. Шарипова, Н. Ч., & Абдураимова, М. Б. (2022). ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОТА-ОНА МАСЪУЛИЯТИ. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 187.

INNOVATIVE
ACADEMY